

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17139884>

Sadriddinov SUXROB RUSTAMJONOVICH,
*Yangi asr universiteti "Maxsus pedagogika" kafedrasida dotsenti
psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

ILMIY NAZARIYALAR KONTEKSTIDA INSON KAMOLATI (FAOLLIK FENOMENI MISOLIDA)

Annotatsiya

Maqolada inson kamolotida psixologik fenomenlar yoritilgan bo'lib, bunda xorij va mamlakatimiz olimlarining ilmiy nazariyalarini keltirgan holda zamonaviy yondashilgan.

Kalit so'zi: destruktiv, faollik, gumanistik, nizo, inson, reproduktiv.

HUMAN PERFECTION IN THE CONTEXT OF SCIENTIFIC THEORIES (A CASE OF THE PHENOMENON OF ACTIVITY)

Abstract

The article describes the psychological phenomena of human maturity, in which a modern approach is given with reference to the scientific theories of foreign and domestic scientists.

Key words: destructive, activism, humanistic, conflict, human, reproductive.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ ФЕНОМЕНА АКТИВНОСТИ)

Аннотация

В статье описаны психологические феномены зрелости человека, в которых дан современный подход со ссылкой на научные теории зарубежных и отечественных учёных.

Ключевые слова: деструктивный, активизм, гуманистический, конфликтный, человеческий, репродуктивный.

KIRISH

Faollikni ilmiy o'rganish falsafa, sotsiologiya, psixologiya kabi fan tarmoqlari dorasida tadqiq etiladigan mavzu sanalib, bu kunga qadar mazkur sohada bir qator izlanishlar olib borilganligiga qarmasdan, inson kamoloti jarayonini turli destruktiv ta'sirlardan himoyal-anish nazari asosida mazkur mavzu chuqur o'rganilmagan. Destruktiv ta'sirlar deganda, inson hayoti va faoliyatini barqaror rivojlanishiga g'ov bo'luvchi terroristik va separats-

tik harakatlar, milliy qadriyatlarni o‘rniga soxta qadriyatlarni kiritish yo‘liga harakatlarni kuzatilishi, oilaviy qadriyatlarga putur yetkazuvchi ijtimoiy xulq namunalarini idellashtirish, etnik va dinlararo nizolarni keltirib chiqarishga qaratilgan harakatlarni tushunish lozim. Ko‘rinib turibdiki, zamonaviy destruktiv ta’sirlar turli ko‘rinish va mazmunda namoyon bo‘lib, inson kamolotini ta’minlash jarayonida g‘ov soluvchi asosiy omil sanaladi. Ilmiy ta’limotlar konteksti bo‘yicha mavzuga e’tibor qaratsak, faollikni ilmiy o‘rganish jarayonida, aniqrog‘i tadqiqot metodologiyasini tanlashda tadqiqotchi har bir sub’ekt o‘zida ma’naviy xususiyatlarni mujassam etganligi tufayli ham notakror ekanligi sababli oliy qadriyat sanaladi. Ma’naviy xususiyatlar etnik mansublikni ham to‘liq ifoda etib, A.P.Sadoxin va T.G.Grushevskayalarning yozishicha etnos hayotini tavsiflovchi muhim ko‘rsatkich etnik xususiyat sanaladi[6]. Etnik xususiyatni o‘rganish murakkab tadqiqiy jarayon hisoblanib, uni ilmiy o‘rganishda faoliyat mahsulini o‘rganish, sotsiologik so‘rov, psixologik testlar, kuza-tuv, suhbat, hujjatlarni o‘rganish kabi tadqiqot usullaridan foydalanish mumkin. Ko‘rinib turibdiki, tadqiqot usullarini qo‘llashda ham integrativ yondashuv kuzatiladi va aynan integrativ yondashuv etniklikni o‘ziga xos jihatlarini belgilash imkoniyatini beradi. Har qanday sub’ekt etnomadaniyat namunalarini saqlovchisi va tashuvchisi sanalib, etnomadaniyat namunalari asosan mikro muhit darajasida “S – S” munosabatlar shaklida ifodalanadi. Shu sababli etnomadaniy xususiyatlarni o‘rganishda, aniqrog‘i tadqiqot metodologiyasini talashda integrativ yondashish maqbul sanaladi. Boz ustida, tadqiqot natijalari ta’lim-tarbiya va ijtimoiy munosabatlar madaniyati tizimida milliy manfaatlarni himoya etishga qaratilganligini nazarda tutsak, ko‘p millatli ijtimoiy-madaniy muhitda etnik mansublik bevosita fuqarolarning faolligini ta’minlashga ta’sir ko‘rsatuvchi dominant omillardan sanalanadi. Chunki etniklik g‘oyalar, idellar, qadriyatlar, hayot tarzi namunalari, me’yorlar kabi majmuani ifoda etib, ijtimoiy munosabatlarda me’yorlarni aniqlab, internalizatsiyalashuvni ta’minlaydi. Internalizatsiya esa, atrof-muhitni ongli tarzda idrok etib, yaratilgan va qabul qilingan me’yor va qadriyatlarni sub’ekt faoliyatida o‘z aksini topishini ifoda etadi.

Faollik tushunchasi bir qancha ma’nolarni ifoda etib, “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da “biror g‘oyaviy harakat yoki ishga g‘ayrat bilan, astoydil kirishadigan, ishchan”, “biror jamoaning ijtimoiy hayotida, faoliyatida astoydil, berilib ishlaydigan shaxs, jamoatchi”, “harakatchan, ko‘p harakat qiladigan” kabi ma’nolarini ifodalanishi ko‘rsatilgan[8]. Faollik tushunchasining lug‘aviy ma’nolarida aniq maqsad sari ongli harakatlarni amalga oshirish degan psixosemantika ifodalangan bo‘lib faollikni ta’minlash uchun uni ifodalanganlik darajasiga e’tibor qaratish lozim bo‘ladi. Aynan shu jihat tadqiqotning amaliyligini belgilovchi sanaladi. Buning uchun faollikning tavsifini metodologik jihatlariga nazar solish lozim bo‘ladiki, “S–S” darajasida turli ko‘rinishda ifodlanadigan “o‘zimizniki”, “begona” tarzidagi ijtimoiy masofani belgilovchi ko‘rsatkichlar o‘ziga xos tarzda ifodalanadi. Jumladan:

a) reproduktiv-o‘xshatuvchan faollik (insonda individual hayotiy tajriba yetarli bo‘lmaganida, tajriba orttiruvchi vosita sifatida ifodalanadi);

b) izlanuvchi-ta’minlovchi faollik (ijtimoiy-madaniy munosabatlar tizimida faollik va erkinlikni oshkora ifoda etish ifodalanadi);

v) ijodiy faollik (inson faolligining yuqori darajasi sanalib, ma’naviy yoki moddiy yaratuvchanlik namunasida ifodalanadi) kabilarga.

Nazariy tavsifdan ko‘rinib turibdiki, faollik kasbiy, ijtimoiy yoki siyosiy munosabatlar tizimida ifodalanishiga qaramasdan, beosita boshqaruvni amalga oshirishda jarayonning

dinamikasini belgilab beruvchi sanaladi. Faollikni u yoki bu darajada ifodalanishi vatan va uning tarixiga hamda madaniyatiga bo‘lgan qiziqish hamda ular bilan g‘ururlanish, milliy qadriyat, milliy madaniyat va an‘analarga ehtirom ko‘rsata olish, madaniy va moddiy boyliklarga bo‘lgan munosabat hamda shu vatanda istiqomat qilayotganligini sharaf bilan namoyon eta olishi, yashayotgan hudud va uning tabiatini saqlashda bevosita ishtiroki bilan belgilanadi. Bizningcha, bu tarkiblarning qatorida burchni his etish, millat va vatanga mansublik, hudud va mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-madaniy hayotiga qatnashish istagi, o‘zining fuqarolik haq-huquqini anglash hamda ijtimoiy-madaniy faoliyat turi bilan shug‘ullanish, fidoiylik ko‘rsata olishga tayyor turish kabilar faollik fenomenining muhim tarkiblari hisoblanadi. Shuning uchun ham integrativ yondashuv asosida tadqiqot usullarini tanlash ilmiy faoliyatning samaradorligini ta‘minlaydi.

Jamiyat hayotini ta‘minlash inson kamolotiga bog‘liq bo‘lib, insonni kamolotga erishishi zamirida ta‘lim-tarbiyaning natijasi, fan va texnikaning yutuqlari ifodalangan bo‘ladi. Barchasini bunyodkori, boshqaruvchisi, takomillashtiruvchisi va iste‘molchisi inson hisoblanadi. Masalaga inson kamolotini ta‘minlash nuqtai nazari bilan yondashsak, bu yo‘nalishda fanda bir qator ilmiy ta‘limotlar yaratilgan. Ilmiy metodologiya kontekstida ulari quyidagicha ko‘rsatib o‘tish mumkin:

bixeviorizm ta‘limoti, inson tomonidan namoyon etiladigan xulqni o‘zgarishi rag‘batga bo‘lgan munosabat (S – R) tarzida ifodalanadi;

kognitivizm ta‘limoti, o‘ziga xos tarzda mujassamlashgan ichki mental jarayonni shakllanishi va rivojlanishini belgilab beradi;

gumanistik ta‘limot shakllangan manaviy imkoniyatlardan ma‘lum ongli harakatlarni amalga oshirishda qo‘llanishni;

ijtimoiy-madaniy ta‘limot kamolotga erishish jarayonini ijtimoiy kontekstda, ya‘ni muhitda kuzatib barqaror yashash tarziga ega bo‘lish uchun ma‘lum sifatlarni o‘zlashtirishni ifodalaydi;

konstruktivizm ta‘limoti ijtimoiy muhit doirasida o‘zlashtiriladigan sifatlarning mohiyatini tajriba asosida o‘zlashtirishni taqozo etadi.

Bu o‘z navbatida tadqiqotlarni amalga oshirishda tadqiqotchi qo‘yidagi kompendium, ya‘ni jarayonni rivojlanish bosqichlarining qisqacha bayoni tarzida faoliyat olib borishini taqozo etadi. Bunda: “ilmiy muammoni belgilash – tadqiqot ob‘ektini tanlash undan predmetni ajratib olish – ilmiy metodologiyani belgilash – empirik o‘rganish uchun metodikalarni (shu jumladan matematik-statistika metodlarini) tanlash – empirik tarzda jamlangan ma‘lumotlarni sabab-oqibat aloqadorligini inobatga olgan tarzda o‘rganish – jarayonni galdagi rivojlanish holatiga (ideal holatga) keltirish uchun tavsiyalar keltirish”.

Inson kamolotini ta‘minlash kontestida biz keltirgan kompendiumning har bir komponenti tadqiqotchi o‘rganilayotgan holatni uzviyligini ta‘minlab, joriy holatni (joriy modelni) tizimli idrok etib, yaxlit tasvirlash imkonini beradi. Milliy taraqqiyotni ta‘minlashda ilm-fanning natijalaridan foydalanishda bu ko‘rsatkich muhim hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotning metodologik asosi fokus nuqtani belgilash uchun muhimdir. Buning uchun tadqiqotchi ilmiy ta‘limotlarning fokus nuqtasiga e‘tibor qaratishi lozim bo‘lad. Jumladan:

bixeviorizm ta‘limotining fokus nuqtasi tashqi muhitning rag‘batiga, ya‘ni egallanadigan (shakllanadigan, rivojlanadigan) xossani (xususiyatni) tashqi muhit tomonidan e‘tirof (rag‘bat) etilishiga;

kognitivizm ta'limotining fokus nuqtasi ichki kognitiv strukturani shakllanishi va rivojlanishiga;

gumanistik ta'limotining fokus nuqtasi affektiv va bilish ehtiyojlarini shakllanishi va qondirilishiga;

ijtimoiy-madaniy ta'limotning fokus nuqtasi shaxsni muhit bilan munosabatlarga kirishishida shakllangan psixik jarayonlarni roli va o'rniga;

konstruktivizm ta'limotining fokus nuqtasi individ tomonidan reallikni tasvirlashiga qaratilgandir.

Ilmiy nazariyalar kontekstida inson kamolotini jarayon sifatida o'rganish uchun ma'lum amal, harakat tarzini tanlash lozim bo'ladi. Biz faollik fenomeni misolida muhim indikatorlari sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin:

fuqarolarda jamiyat va uning madaniy va iqtisodiy sohasiga (sferasiga) doir bilimga egligi;

jamiyat hayotini ta'minlashda iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy va siyosiy institutlarning ishtiroki;

fuqarolarda o'z pozitsiyasini namoyon etish uchun motiv, qiziqish va istakning mavjudligi;

jamiyatda fuqarolar tomonidan faollik ko'rsatish uchun ma'naviy-huquqiy asosni yaratilganligi.

Fan nafaqat o'tmish yoki yuzaga kelgan jarayonlarni tushuntira oladi, balki har qanday jarayonni diagnostikasi va prognozini ham amalga oshirib[2], uni anglash jarayonini ta'minlab, ijtimoiy-madaniy ahamiyatdorligini darajaviy tarzda belgilab beradi. Aynan ijtimoiy-madaniy ahamiyatdorlik ijtimoiy yordam ko'rsatish yoki yordam olish uchun murojaat qilish, ilmiy ta'limotlardan (ta'lim, ishlab chiqarish va b.) amaliyotda foydalanishni faqatgina intensivligini emas, balki buyurtmachi va iste'molchi sifatida ma'rifatni real hayotga tadbiiq etishni ta'minlaydi.

Metodologik jihatdan fan, diagnostik va prognostik funksiyasi doirasida u yoki bu jarayonning istiqbolida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ehtimoliy o'zgarishlar (shart bo'lgan psixik xossani shakllantirishni va b.) turini ham belgilab bera oladiki, ijtimoiy institut sifatida bu fan bu vazifani bajara oladi. Jarayon (holat, hodisa) o'zida o'tmish, joriy va istiqbolda vujudga kelishi mumkin bo'lgan holatlarni mujassam etgan bo'ladi. Uni aniqlash uchun integrativ yondashuv asosida tadqiqot usullarini tanlash lozim bo'ladi. Bu jarayonda tadqiqotchi o'z iqtidorini namoyon etish bilan birga, fuqarolik pozitsiyasini ham ifodalaydi[9]. Chunki tadqiqotchining faolligi sub'ekt sifatida uni ichki kechinmalarining ta'siri asosida shakllanib, emotsional-irodaviy darajaga o'tadi va sub'ektiv dunyo miqyosidan, borliqda, ya'ni aniq predmetlarni yaratish (ishlab chiqarish) va jarayonlarni vujudga keltirishda ifodalanadi. Bu o'z navbatida individual resurslardan foydalanishni, ijtimoiy munosabatlar tizimida tashqi qo'zg'atuvchi tarzida ifodalanadi. Agarda, faol sub'ekt, qabul qilingan ijtimoiy me'yorlarga amal qilgan holda, faollikni ifoda etsa, jamoatchilik tomonidan e'tirof etiladi. Bu o'z navbatida tuman va shahar miqyosida ma'rifiy tadbirlarni o'tkazishni rejalashtirishda, hudud aholisining etnomadaniy xususiyatlari, ish bilan ta'minlanganligi, infrastrukturani rivojlanganligi kabi omillar inobatga olishni taqozo etadi. Inobatga olish, faollikni oshirish uchun tayyolanadigan chora-tadbirlarning mazmunini maqsadli boyitish uchun muhim hisoblanadi. Shu bois faollikning quyidagi asosiy shakllari borligini e'tiborga olish lozim:

ijtimoiy faollik;
 jismoniy faollik;
 madaniy faollik;
 siyosiy faollik;
 ijodiy faollik;
 ichki faollik va boshqalar.

Nazariy jihatdan bilimlar majmuasini funksional–tuzilmaviylikini inobatga olib, tadqiqotlarning nazariy asosini maqsadli shakllantirish tavsiya etiladi[1]. Buning uchun, tadqiqotchi: empirik va tarixiy (tarixiy-empirik) – fundamental-tarixiy bilimlarni; tabiiy va prognostik (prognostik-tabiiy) – fundamental-prognostik bilimlarni; sun’iy va tarixiy (sun’iy-tarixiy) – texnologik-mantiqiy bilimlarni; tezkor va protobilim (prognostik-tarixiy)– texnologik-prognostik bilimlarning ontologik birikmasini egallabgina qolmasdan, ilmiy faoliyatida qo‘llay bilishi lozim bo‘ladi. Aynan ontologik birikma tadqiqotchi uchun vazifadorligi jihatidan jarayonlarning dinamikasini belgilovchi uchta nuqtani, ya’ni:

ma’naviy jarayonlarni shakllanish nuqtasini;
 ma’naviy jarayonlarni rivojlantirish nuqtasini;
 ma’naviy jarayonlarni takomillashtirish nuqtasini belgilab beradi.

Inson kamoloti kontekstida faollikning mazkur tarzda baholash yoki tipologiyasini amalga oshirish, fuqarolarning faollik darajasini oshirishni ta’minlaydiki, buni amaliy jihat deb ko‘rsatish mumkin. Chunki, ehtiyoj va motivlar insonni harakatga keltirib, bizning nazarimizda faollikka undaydi. Masalan, faollikning muhim komponenti hisoblanmish bilim, nafaqat maishiy bilim, balki hudud va mintaqaning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotiga doir, millat va uning madaniyatiga oid, milliy va umuminsoniy yoki kasbiy qadriyatlarhamda diniy va dunyoviy bilimlarni o‘zlashtirishni taqozo etadi. Bu holat o‘z navbatida ta’lim amaliyotida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish bilan bir qatorda, siyosiy, madaniy, iqtisodiy, huquqiy, ekologik kabi kompetensiyalarni shakllantirishga ham e’tibor qaratishni taqozo etadi. Shu sababli, ta’lim-tarbiya tizimida axborot yoki tayyor bilim beradigan ta’limiy manbalarni yaratishdan ko‘ra, axborotni bilim shakliga keltirishga yo‘naltiradigan manbalarni yaratish lozim bo‘ladi. Shunda, yoshlarimiz fuqarolik mas’uliyati va jamiyat oldidagi burchining mazmunini anglay boshlaydi. Aynan anglash jarayonida, ularda kechayotgan jarayonlarga nisbatan fuqarolik munosabati shakllanadi. Bu munosabat tarzi esa, faollikning mazmunini ta’minlaydi.

Tahlillar natijasiga ko‘ra, faollik aniq maqsad sari ongli harakatlarni amalga oshirishni anglatib, uni sohaviy daxldorligi yoki mazmuniy qamrovi jihatidan ijtimoiy faollik, jismoniy faollik, siyosiy faollik, madaniy faollik va ichki faollik kabilarga ajratish maqsadga muvofiqdir. Agarda, jamiyatning dinamik tarzda taraqqiy etishini, taraqqiy etish jarayonida turli shakl va mazmunga ega bo‘lgan muammolarni vujudga kelishini nazarda tutsak. Aynan faollik muammolarni yechimini topuvchi va taraqqiyotni ta’minlovchi fenomen tarzida ifodalanadi.

Globalashuv jarayonida inson va uning hayot tarzi, jamiyat va uning dinamik taraqqiy etishiga g‘ov bo‘luvchi soxta qadriyatlar, soxta hayot tarzi namunasi, ite’molchilar sinfini yaratish, oilaviy qadriyatlarni yemirilishi, merkantilizmni qadriyat darajasiga ko‘tarilishi kabi harakatlar turli ko‘rinishda ifodalanayotganligini, terroristik va separatistik harakatlarni turli ko‘rinishda namoyon bo‘lishini inobatga olsak. Faollik, turli destruktiv ta’sirlardan himoyalovchi vazfasini bajara oladi. Shu sababli, inson kamolotini ta’minlashga doir bo‘lgan

ta'liotlarda faollik fenomenini majmuaviy tarzda o'rganib, olingan natijalardan jamiyat hayotini ta'minlashda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Volodarskaya Ye.A. Sotsialno-psixologicheskaya konsepsiya imidja nauki v obshchestve // Dis...d-ra psixologicheskix nauk. – M.: MGU, 2009. – S. 66.
2. G'oziev E., Samarov R. Ilmiy ijod va olimning shaxsi // Ta'lim muammolari. 2014. 2 – son. – B. 69 – 73.
3. Jichkina A.Ye. Strategii samoprezentatsii v Internet i ix svyaz s realnoy identichnostyu. <http://flogiston.ru/articles/netpsy/strategy/>
4. Nyutten J. Motivatsiya, deystvie i perspektiva budushchego / Pod red. D.A.Leonteva. - M.: Smysl, 2004. - 608 s.
5. Parsons T. Sotsialnaya sistema / T. Parsons; Per. s ang.; pod общ. red. V.F. Chesnokovoy, S.A. Belanovskogo. – M.: Akademicheskij proekt, 2018. - S. 369.
6. Sadoxin A.P., Grushevskaya T.G. Etnologiya. - M.: Akademiya, 2000. – 304 s.
7. Samarov S., Sadriddinov S. Barkamollik tizimida kasbiy layoqatlilik // Ta'lim muammolari. 2013, 6-son. – B. 10-14.
8. O'zbek tilining izohli lug'ati. J. IV. Tartibot-Shukr. Mas'ul muharrir A.Madvaliev. – Toshkent: "O'zbekiston nashriyoti", 2020. – B. 325.
9. Korostileva L. A. Problema samorealizatsii lichnosti v sisteme nauk o cheloveke // Psixologicheskkiye problemy samorealizatsii lichnosti. – SPb., 1997. – S. 13-20.